

IMPACTO DE LA EPISTEMOLOGÍA DEL CUIDADO EN EL MICRO CURRÍCULO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

IMPACT OF THE EPISTEMOLOGY OF CARE ON THE MICRO CURRICULUM OF THE NURSING CAREER

DOI:

AUTORES: María Vera Márquez¹
Esther Urdaneta de Primera²
Patricia Núñez Olalla³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (mveram@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 14 / 07 / 2022

Fecha de aceptación: 10 / 08 / 2022

Fecha de publicación: 30/ 09 / 2022

RESUMEN

El estudio tuvo como **objetivo** evaluar el impacto que tiene la epistemología del cuidado en el micro currículo de la carrera de enfermería, como **metodología** se tipifica como descriptiva, de campo, transversal, con una población de 1089 estudiantes y 52 docentes, para la selección de la muestra se utilizó la fórmula de Sierra Bravo dando un total de 85 alumnos, en relación a los docentes se seleccionó según criterio de asignaturas profesionalizantes estableciéndose 29 profesores, se aplicó la técnica de la encuesta y la ficha de registro de datos para la revisión del micro currículo, los **resultados** evidencian que el 60% de los sílabos no involucran teorizantes en sus contenidos, que entre los sílabos que utilizan el 85,7% aplican teorías de nivel medio, la vinculación entre modelos conceptuales y proceso enfermero un 38% que corresponde a un nivel bajo de aplicación, el

¹ Licenciada en Enfermería, Magister en Docencia y Currículo, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, Docente titular - Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos - Ecuador. mveram@utb.edu.ec. ORCID: 0000-0003-1486-9279

² Licenciada en Enfermería, Dra. en Ciencias Gerenciales, Magister Scientiarum en Administración del Sector Salud. Mención Administración de Hospitales - Docente titular - Facultad de Medicina, Profesor Agregado. Escuela de Enfermería, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. urdaneta02@gmail.ec. ORCID: 0000-0003-3245-2530

Estudiante Carrera de Enfermería, Universidad Técnica de Babahoyo, pnunez539@fcs.utb.edu.ec

modelo más aplicado es el Margaret Gordon seguido de Virginia Henderson, con un nivel de dominio medio en conocimiento y utilización de las teorizantes en el proceso de atención de enfermería. Se **concluye** la poca inclusión de las teorizantes en el Proceso enfermero, y en entre los que aplican el modelo más utilizado es el de Virginia Henderson

Palabras Clave: epistemología del micro currículo, micro currículo, micro currículo de la carrera de enfermería

ABSTRAC

The objective of the study was to evaluate the impact that the epistemology of care has on the micro-curriculum of the nursing career, as a methodology is classified as descriptive, field, transversal, with a population of 1089 students and 52 teachers, for the selection of For the sample, the Sierra Bravo formula was used, giving a total of 85 students, in relation to the teachers, it was selected according to the criteria of professionalizing subjects, establishing 29 teachers, the survey technique and the data record sheet were applied for the review of the microcurriculum, the results show that 60% of the syllables do not involve theorists in their contents, that among the syllables that use 85.7% apply medium level theories, the link between conceptual models and the nursing process, 38% corresponding At a low level of application, the most applied model is Margaret Gordon, followed by Virginia Henderson, with a medium level of mastery in knowledge. o and use of theorists in the nursing care process. The little inclusion of theorists in the Nursing Process is concluded, and among those who apply the most used model is that of Virginia Henderson.

Keywords: epistemology of the microcurriculum, microcurriculum, microcurriculum of the nursing career

INTRODUCCIÓN.

La disciplina enfermero requiere un conocimiento adecuado de todo lo que abarca su campo de acción, a través de la historia la enfermería estuvo marcada por la interacción entre profesión y vocación, esta fusión sin embargo a experimentado una gran transformación por el desarrollo de la disciplina en la cual la investigación y la sistematización de la práctica están jugando un papel fundamental tanto en lo académico como en el campo de la profesión en sí

La enfermería, aunque avanza como ciencia, además de tener un cuerpo de conocimientos y un método científico, evidencia dificultad desde los currículos para lograr la

transformación, de tal manera que pueda impregnar el conocimiento enfermero, y a pesar de los avances investigativos uno de los problemas que requieren mayor estudio epistemológico es el denominado dilema teórico-práctico, lo que obstaculiza el surgimiento de manera objetiva desde lo científico, sino que permanece anclada a un modelo biomédico, sumado a eso la incapacidad del docente en el engranaje o asociación entre modelos, teorías y PAE.

Los programas de estudio de las diferentes Universidades a nivel nacional, fundamentan su enseñanza del cuidado según la evolución de este. Es así, que para los años 40, se dio el modelo de las 14 necesidades para el cuidado propuesto por Virginia Henderson, luego en la década de los 70 se valoraba y se seguía el modelo de Marjorie Gordon, por patrones funcionales cubriendo todas las necesidades del paciente. En la actualidad desde aproximadamente el 2002 se estandariza los diagnóstico de Enfermería con el aporte de NANDA. Para el año 2005 se integran en NANDA NIC – NOC, y desde entonces el proceso de atención de Enfermería se maneja con esta nomenclatura; es así que en las carreras de Enfermería sus asignaturas cumplen con esta enseñanza. procesos de enseñanza-aprendizaje acorde a las modernas corrientes epistemológicas

Pero la aplicación del Proceso Enfermero sin un modelo teórico de referencia, únicamente sirve para sistematizar actividades aisladas que solo tienen significado para quien aplica el proceso, al evidenciarse la falta de aplicabilidad de los modelos teóricos en la práctica, los documentos de registro no proporcionan datos de su uso, actualmente pocas unidades de salud están trabajando con el PAE pero no involucran las teorías de enfermería dentro del cuidado enfermero, quitándole el direccionamiento al método científico de la profesión, por eso es necesario la vinculación de los modelos y teorías propio de la disciplina enfermero.

Es necesario recalcar que la utilidad de la epistemología en la práctica, la constituye la emergencia de nuevos paradigmas y teorías del conocimiento, que surgen como consecuencia de la continua necesidad de ajustar la teoría a nuevas realidades, por lo sugiere su aplicación de forma trasversal o en asignaturas de años superiores donde el estudiante tenga mayor poder crítico antes posibles complicaciones y de esta manera la utilidad sería mayor al incrementar otras teorizantes en las asignaturas de formación.

Esta investigación hace hincapié al estudio de las teorías de enfermería y su aplicación dentro de la formación académica para ello es necesario evaluar el impacto de la epistemología del cuidado en el currículo de la carrera de enfermería.

Resulta inevitable aceptar que los enfoques actuales del conocimiento enfermero continuarán cambiando con el tiempo y en la medida que se modifiquen los valores y recursos de la sociedad

Objetivo: Evaluar el impacto que tiene la epistemología del cuidado en el micro currículo de la carrera de enfermería

DESARROLLO

Siles (2016) hace referencia a la epistemología en la práctica enfermero, donde la utilidad la constituye la emergencia de nuevos paradigmas y teorías del conocimiento que surgen como consecuencia de la continua necesidad de ajustar la teoría a nuevas realidades, para ello es necesario profundizar el cuidado como objeto de la enfermería.

El objeto de estudio de la profesión es el cuidado al hombre, la familia y la comunidad sanos y/o enfermos en relación recíproca con su medio social y tomando como base las necesidades humanas y su satisfacción a través de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería.

Rodríguez, Cárdenas y col. (2014), expone que el cuidado humano no es una simple emoción, preocupación o un deseo bondadoso, cuidar es el ideal moral de Enfermería, cuyo fin es protección, engrandecimiento y preservación de la dignidad humana, implica valores, deseos y compromiso de cuidar, conocimiento y acciones de cuidado, es un acto individual que uno se da a sí mismo cuando adquiere autonomía y de igual manera es un acto de reciprocidad que se tiende a dar a cualquier persona que requiere de ayuda para asumir sus necesidades vitales; implica valores, deseos y compromiso de cuidar, conocimiento y acciones de cuidado.

Rodríguez y Báez (2021) considera a la enfermería como ciencia del cuidado y es concebida como un cuerpo creciente de ideas que puede caracterizarse por un conocimiento racional, sistemático, exacto, fiable y verificable, avalado por la investigación científica y el análisis lógico. Salamanca (2017) cuyo objetivo radica en la creación de modelos y teorías que proporcionan marcos de referencia para perfeccionar la práctica diaria, a través de la descripción, predicción y el control de los fenómenos de interés disciplinarios.

Para entender el desarrollo de la epistemología del cuidado en el microcurrículo es necesario realizar una mirada retrospectiva en la formación académica, considerando que históricamente la enfermería no ha tenido tradición científica y sus mecanismos de

producción (investigación), difusión (publicaciones) y transmisión del conocimiento (docencia) han estado intervenidos en una relación interdisciplinar asimétrica con ciencias que sí estaban avaladas con una amplia trayectoria en este contexto.

En la génesis de la formación de enfermería en Ecuador según Elizalde y otros (2021), en 1906, Eloy Alfaro fundó la primera escuela militar de enfermería tras el conflicto militar con Perú. En 1917, el Dr. Isidro Ayora crea la escuela civil adscrita a la Facultad de Medicina en la Universidad Central, en la ciudad de Quito, pero no mantiene un carácter académico, para ello solicita a la fundación Rockefeller enfermeras norteamericanas para que se reorganice la escuela de enfermeras.

Posteriormente se crea la Escuela de Enfermería en Guayaquil en 1929, por medio del decreto ejecutivo planteado por el ex presidente Dr. Isidro Ayora, en 1980, se recomienda ampliar el rol de la enfermera y definir sus funciones, reformulando los planes de estudio con énfasis en epidemiología, ciencias sociales, salud comunitaria, atención primaria de salud, evaluación e investigación. En 1983, se aplican nuevos planes de educación para enfermería basándose en las necesidades de la población ecuatoriana, iniciando en 1984 con 4 años de estudio otorgando título de licenciatura en enfermería.

Vera (2017), en su artículo hace referencia a la trayectoria histórica de la escuela de enfermería con fecha de creación 14 de febrero de 1992, por parte del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Babahoyo como parte del Centro de Escuelas Profesionales Tecnológicas, con un plan de estudios que agrupa asignaturas en las áreas humanísticas, básicas y Profesionalizantes; en su trayectoria curricular se ha tenido modificaciones establecidas por el Consejo de Educación Superior pasando de una planificación de periodos académicos anuales a dos periodos académicos ordinarios, ajustando su diseño curricular a semestral, para posterior realizar un rediseño curricular con aprobación del CES de fecha octubre 2017.

A nivel de país las carreras de enfermería implementaron metodologías científicas que apoyan el hacer en la aplicación de cuidados, pero al determinar que no proporciona el acercamiento al conocimiento científico y práctico se desecha tal proceso, accediendo a una nueva forma de atención al paciente denominado actualmente como Proceso de Atención de Enfermería PAE.

Cuando ejercemos la docencia transmitimos conocimientos experiencias vivencias a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que van madurando, cambiando, enriqueciéndose, actualizándose, tanto en la práctica asistencial como en la práctica docente, de la mano de

nuestra formación y capacitación personal permanente, la investigación, la aplicación de concepciones epistemológicas, modelos, paradigmas, teorías, y satisfacción con el ejercicio profesional.

Córdova, Manrique, Puza (2020), determinan que los desafíos actuales y futuros de la profesionalización de enfermería plantean la necesidad de desarrollar un proceso formativo sustentado en la idoneidad, excelencia y calidad, que permita a la enfermería situarse como una profesión autónoma dentro de las disciplinas que brindan cuidado para la salud. Este proceso obliga a crear modelos y teorías propias que sustenten la profesión, y a desarrollar investigaciones que incrementen el saber del propio campo disciplinar

Por ello es importante recalcar los avances en la disciplina enfermero en lo conceptual para ello se asume el trabajo de Fawcett descrito por Ariza (2011), donde se establece propuestas estructurales del conocimiento. Dentro de la estructura se parte de elementos de mayor abstracción como lo es el Metaparadigma, para pasar al modelo conceptual en enfermería.

Un modelo conceptual provee un marco de referencia para la práctica; estos modelos están fundamentados en principios filosóficos, éticos y científicos que reflejan el pensamiento, los valores, las creencias y la filosofía que tienen sobre la práctica de enfermería

Las teoristas en sus modelos conceptuales, presentan unas proposiciones fundamentadas en grandes teorías y corrientes filosóficas que definen desde su perspectiva particular los conceptos del modelo; plantean cómo se relacionan éstos entre sí y cómo deben establecerse las relaciones entre el profesional de enfermería y la persona que se cuida, además, describen las etapas del proceso de enfermería.

El modelo de Florencia Nightingale, primer modelo conceptual de enfermería, hace hincapié a la teoría del entorno, tiene una tendencia humanística, comprende ideas fundamentadas en el respeto y la dignidad humana, se lo aplica mediante la observación y la recogida de datos que determina el estado de salud del paciente con relación a factores del entorno tales como la ventilación, iluminación, temperatura, dieta, higiene correcta eliminación de excretas y ruido, que integran un entorno positivo o saludable.

Teoría de Virginia Henderson organizó su teoría sobre 14 necesidades básicas de la persona como un todo, e incluyó fenómenos de los siguientes campos del paciente: fisiológico, psicológico, sociocultural, espiritual y de desarrollo.

Teoría de Dorothea Orem, define su modelo como una teoría general de enfermería que se compone de otras tres relacionadas entre sí: teoría del autocuidado, teoría del déficit de autocuidado y la teoría de sistema de enfermería, se centra en las necesidades de autocuidado del paciente, considerados requisitos de autocuidado, que además de ser un componente principal del modelo forma parte de la valoración del paciente.

Teoría de Jean Watson, define el resultado de la actividad enfermera con respecto a los aspectos humanísticos de la vida, denominada teoría de los cuidados transpersonal, donde las necesidades humanas son un factor gratificante en la asistencia del cuidado, el primer nivel está representado por las necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, eliminación y ventilación. En el segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o psicofísicas como reposo - actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las integrativas o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización del sí mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento personal.

METODOLOGÍA

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo con un diseño de Campo, no experimental, transeccional,

La población la conformaron 1089 estudiantes de los diferentes niveles de estudio, y 50 docentes con diversos tiempos de dedicación de la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Se aplicó la fórmula de Sierra Bravo para la selección de la muestra de los estudiantes, dando como resultado 85 y la muestra de los docentes se la seleccionó a los que estaban impartiendo las asignaturas profesionalizantes, para lo cual se aplicó el muestreo censal, es decir 29 docentes quienes en forma voluntaria accedieron a proporcionar la información

Para recolectar la información de campo, se utilizó como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, además la revisión del microcurrículo de las asignaturas profesionalizantes a través de la ficha de registro de datos. Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial.

Se realizó la migración de datos a una base en formato Excel, depurándose la información, misma que se ajustó a las necesidades técnicas del proceso, para el tratamiento de la información se utilizó el software estadístico SPSS mediante el cual se procedió a realizar

el Análisis Multivariante, determinado como el conjunto de métodos estadísticos y matemáticos destinados a describir e interpretar los datos que provienen de la observación de varias variables estadísticas, estudiadas conjuntamente. El análisis comprende las siguientes etapas: Revisión crítica de la información procesada, esquematización y codificación de datos, sistematización de la información obtenida, representación gráfica

El **factor de impacto** se define como el cociente entre el número de modelo teóricos que se encuentra en la planificación del silabo en un periodo académico respecto al número de modelos teóricos planificados en las guías prácticas, considerando que 15 = 100 Excelente, 11 = 73% satisfactorio; 8 = 53% poco satisfactorio; 5 = 33% insatisfactorio.

RESULTADOS

Evaluación de sílabos de asignaturas profesionalizantes de la carrera de enfermería que aplican modelos conceptuales

Para la revisión se tomaron en cuenta 15 sílabos de asignaturas que pertenecen al área profesionalizante considerando elementos estructurales contemplado en los lineamientos del seguimiento al silabo, los resultados incluyen el análisis de la comisión académica y de silabo de la carrera.

Los hallazgos de la investigación muestran que los sílabos responde al enfoque por competencias que contempla el modelo educativo de la universidad, con formato estandarizado, utilizan las competencias establecidas en el proyecto tuning, resultados de aprendizaje del perfil de egreso y la comisión otorga una certificación de aprobación en cada período académico que garantiza su aplicabilidad, pero se evidencia la poca inserción de las teóricas de los modelos conceptuales en la revisión de contenidos de estas asignaturas, coincidiendo con la investigación anterior de Vera y Urdaneta (2020) del mantenimiento del Modelo tradicional (enfoque biomédico), ya que los contenidos responden a las patologías clínicas y no a diagnósticos enfermeros.

Tabla#1: Sílabos que contiene teorizante

Categorías	Comisión académica y silabo	Porcentaje
Nº de sílabos que contiene teorizantes	6	40%
Nº de sílabos que no contienen teorizantes	9	60%
Total	15	100%

Además, los resultados coinciden con el artículo de Duque (2018), al evidenciar la dificultad desde los currículos al mantener abierta la brecha entre el saber teórico y el hacer práctico por la permanencia anclada del modelo biomédico

Tabla#2: Sílabos que contiene teorizante en asignatura con componente teórico y práctico

Categorías	Frecuencia	Porcentaje
Grandes Teorías	1	14,3%
Teorías de nivel medio	6	85,7%
Total	7	100%

Grandes teorías = (Nightingale, Watson, Roger, Roy, Peplau),

Teorías de nivel medio = (Pender, Mercer, Henderson, Orem, Leininger, Newman)

Fuente: Vera (2020)

La investigación demuestra la inclusión de teorizantes, pero solamente en el aspecto teórico (en el aula de clase), más no en las prácticas clínicas, siendo el modelo más utilizado la valoración de Virginia Henderson con sus 14 necesidades.

Los resultados coinciden con la tesis doctoral de Santos (2014) al mantener el desfase de la teoría enfermera y ser considerada solamente como ejercicios académicos, manifiesta además investigaciones que inciden en la brecha teórico – práctica entre los modelos que se imparten en las aulas y la no aplicabilidad de los mismos en los lugares de trabajo. Este estudio demostró la prevalencia del modelo de Virginia Henderson como guía por encima del resto de otros modelos conceptuales. Cabe destacar que en la investigación de Varez y col (2008), asumen que a menudo, los modelos y teorías de enfermería se relegan de la práctica enfermera porque son complejos y no se conocen en profundidad; sin embargo, es responsabilidad de todos los profesionales que la aplicación del cuidado tenga un buen fundamento teórico que permita el avance de la ciencia enfermera, en su estudio la mayoría del grupo focal manifestaron que han sido formados bajo el modelo de Henderson

Tabla#3: Nivel de percepción de utilidad de los modelos conceptuales en el micro currículo de las asignaturas profesionalizantes.

Categorías	Alto	Medio	Bajo	Porcentaje
Aplicación Modelos Conceptuales	44	32	9	99,8%
Vinculación PAE	11	36	38	99,9%
Total	55	68	47	

Fuente: Estudiantes Carrera de Enfermería

La tabla demuestra un nivel de percepción alto de aplicación que no supera la mitad más uno, mientras que el nivel de vinculación al proceso enfermero es bajo, estos resultados difieren con la investigación realizada por Varez, López, Santos y Abril (2008) que encontraron un 66,7% que no aplican ningún modelo, y un 14,8% que siempre sigue el modelo que utilizaba como estudiante en las prácticas; lo que permite entender el avance dentro de la formación académica.

Entre las teorías o modelos conceptuales más aplicado en las asignaturas profesionalizantes según criterio estudiantil tenemos:

Gráfico#1.- Teorías más utilizadas en asignaturas

Fuente: Estudiantes Carrera de Enfermería

La investigación demuestra como aplicación de un modelo conceptual el mayor puntuado es el de Virginia Henderson con su teoría de suplencia y ayuda, pero el mas ponderado es la teoría metodológica de Margaret Gordon, por lo que se determina que dentro de la formación se está trabajando con metodología que no son modelo conceptuales pero ambos son utilizados en la vinculación del proceso enfermero, estas teorías dan facilidad a la identificación de necesidades o patrones alteradas y por la existencia suficiente de información en páginas web, lo que permite tanto al docente como al estudiante su aplicación tanto teórico como práctico dentro del proceso enseñanza aprendizaje.

En la aplicación de la encuesta a los docentes para medir la **utilidad de las teorías de enfermería dentro de los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas profesionalizantes**, se presenta los siguientes resultados

Gráfico#2.- Utilidad de las teorías de enfermería dentro de los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas profesionalizantes

Fuente: Docentes de asignaturas profesionalizantes de la Carrera de Enfermería

La utilización de las teorías enfermero por parte de los docentes tienen una tendencia a la media que no supera el 50% de aplicación, puntuándose las teorías centradas en las necesidades de Henderson y Orem por debajo del nivel de satisfacción. Estos resultados evidencian una falla en la utilización de las teorizantes de enfermería en los aspectos fundamentales de la enseñanza.

El resultado encontrado se relaciona con la investigación de Santos Ruiz y col (2011), citada en el artículo de Vera y Urdaneta (2020), al haber coincidencia en el modelo más utilizado siendo este el de Virginia Henderson, al tener mayores publicaciones relacionadas con planes de cuidado sobre todo asociada a taxonomía NANDA, NIC y NOC, lo que garantiza su utilidad tanto teórica como práctica.

CONCLUSIONES

El nivel de impacto de la utilidad de la epistemología del cuidado es poco satisfactorio al evidenciarse la poca utilización de los modelos teóricos dentro de la planificación de los sílabos y guías prácticas y su relegación de la práctica enfermera, que dificulta la relación teoría – practica del hacer enfermero.

El nivel de impacto en la percepción del estudiante en relación a la vinculación teorías y proceso enfermero es poco satisfactorio, encontrándose una incipiente introducción en la filosofía enfermera, al compararse el estudio con otros autores, que en su mayoría no aplicaban ningún modelo, concluimos que se está avanzando de manera lenta en el avance epistemológico de la profesión para llegar a la vertebración científica necesaria de la disciplina enfermero.

El nivel de impacto determinado por los docentes en la utilidad de las teorías de enfermería dentro de los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas profesionalizantes, fue poco satisfactorio, siendo el modelo más aplicado el de Virginia Henderson corroborado en las respuestas de los estudiantes, para lo cual se ejecutó la siguiente propuesta:

Capacitación del modelo de organización microcurricular con aplicación de teorizantes en asignaturas de eje profesional carrera de enfermería, cuyo objetivo fue fortalecer los conocimientos en los docentes y estudiantes para mejorar el aprendizaje básico del ejercicio profesional y la elaboración de la guía metodológica con vinculación de teorizantes en el proceso enfermero de aplicación en el microcurriculo de las asignaturas profesionalizantes.

La capacitación y el manejo de la guía ha proporcionado mejorar el nivel de dominio de las teorizantes de enfermería y plantearse un proyecto de vinculación que permita fortalecer el perfil de egreso y profesional del estudiante de enfermería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ariza Olarte, C. (abr./jun. de 2011). Desarrollo epistemológico de enfermería. *Revista Enfermería universitaria*, Vol. 8(N° 2). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000200004
- Córdova, M., Manrique, H. S., & Puza, G. M. (4 de marzo de 2020). Una facultad, una historia: de la práctica al desarrollo epistemológico de los docentes de enfermería de una universidad pública. *Revista Boletín Redipe*, Vol. 9(N° 11), p.p. 205-213. Obtenido de <file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-UnaFacultadUnaHistoria-8116555.pdf>
- Elizalde Ordóñez, H., Ordóñez Sigcho, M., Cango León, W., Álvarez Valarezo, A., Chávez Muñoz, P., & Lojan Solano, S. (2021). *Historia y contemporaneidad de enfermería: Aportes filosóficos, éticos, legales y de género*. Guayaquil, Guayas, Ecuador: CIDE.
- García García, M. (agosto de 2015). Metaparadigma, modelo y teoría en Enfermería. *Revista electrónica de portales médicos.com*. Obtenido de <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/metaparadigma-modelo-y-teoria-en-enfermeria/>
- Rodríguez Bustamante, P., & Báez Hernández, F. J. (25 de enero de 2021). Epistemología de la Profesión Enfermera. *Revista Ene*, Vol. 14(N° 2). Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2020000200013
- Rodríguez Jiménez, S., Cárdenas Jiménez, M., Pacheco Arce, A., & Ramírez Pérez, M. (oct/dic. de 2014). Una mirada fenomenológica del cuidado de enfermería. *Revista Enfermería universitaria*, Vol. 11(N°4). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632014000400005
- Siles González, J. (2016). La utilidad práctica de la epistemología. *Revista Index Enfermería*, Vol. 25(N° 1-2), p.p. 86 - 92. Obtenido de <http://www.index-f.com/index-enfermeria/v25n1-2/pdf/251215.pdf>
- Vera Márquez, M. (enero - marzo de 2017). Historia de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo. *Revista Ciencia e Investigación*, Vol. 2(N° 5), p.p. 39-25. Obtenido de <file:///D:/Doc%20personal/Para%20revista/Art%C3%ADculo%20Rese%C3%B1a%20Escuela%20Enf/Art%C3%ADculo%20enero%202017.pdf>
- Vera Márquez, M., & Urdaneta de Primera, E. (22 de diciembre de 2020). Planificación microcurricular de asignaturas en la profesión de enfermería y su vinculación con

los modelos conceptuales. *Revista de investigación en Salud Vive*, Vol. 3(Nº 9).
Obtenido de http://www.scielo.org.bo/pdf/vrs/v3n9/v3n9_a08.pdf